

PHYSICAL SCIENCES

ENERGY SPECTRUM OF LOCAL LEVELS IN $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ CRYSTALS

Ismailov A.A.,

*teacher of the department "Computer technologies"
of Azerbaijan Technical University, Baku*

Gasnov N.Z.,

*phd in physics, associate professor,
leading researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Ismailov A.A.,

*phd in physics, associate professor,
leading researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Ismailova P.H.,

*phd in physics, associate professor,
head of laboratory at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Abdinbekov S.S.,

*phd in physics, associate professor,
leading researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Magerramov A.B.,

*phd in physics, associate professor,
leading researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Velibekov X.Sh.

*researcher at the Sheki Regional Scientific Center, Department of
Environmental Biophysics, Azerbaijan National Academy of Sciences*

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ЛОКАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ КРИСТАЛЛОВ $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$

Исмаилов А.А.

*преподаватель кафедры «Компьютерные технологии»
Азербайджанского Технического Университета, г. Баку*

Гасанов Н.З.

*кандидат физических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

Исмаилов А.А.

*кандидат физических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

Исмаилова П.Г.

*кандидат физических наук, доцент,
руководитель лаборатории Института Физики МНО Азербайджана*

Абдинбеков С.С.

*кандидат физических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

Магеррамов А.Б.

*кандидат физических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

Велибеков Х.Ш.

*научный сотрудник отдела биофизики окружающей среды
Шекинского регионального научного центра Национальной Академии Наук Азербайджана*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7688038>

Abstract

The temperature dependence of the electrical conductivity of $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ crystals ($x = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07$) in the temperature range of 142–294 K was studied. It was found that with an increase in the concentration of samarium in InSe crystals, the activation energy decreases from 0.43 eV for $\text{In}_{0,99}\text{Sm}_{0,01}\text{Se}$ to 0.033 eV for

$\text{In}_{0,93}\text{Sm}_{0,07}\text{Se}$, which is associated with an increase in the number of defects. The energy spectrum of local levels in the band gap of InSe crystals has been obtained.

Аннотация

Изучена температурная зависимость электропроводности кристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07$) в интервале температур 142–294 К. Установлено, что с увеличением концентрации самария в кристаллах InSe энергия активации уменьшается от 0,43 эВ для $\text{In}_{0,99}\text{Sm}_{0,01}\text{Se}$ до 0,033 эВ для $\text{In}_{0,93}\text{Sm}_{0,07}\text{Se}$, что связано с увеличением количества дефектов. Получен энергетический спектр локальных уровней в запрещенной зоне кристаллов InSe.

Keywords: single crystal, rare earth element, energy spectrum, band gap, local levels.

Ключевые слова: монокристалл, редкоземельный элемент, энергетический спектр, запрещенная зона, локальные уровни.

Слоистые кристаллы A^3B^6 чувствительны к внешним воздействиям. Поэтому эти кристаллы постоянно находятся в центре внимания исследователей. Благодаря своим уникальным свойствам эти кристаллы подходят для создания солнечных элементов [1,2], оптических модуляторов [3] и др. Исследование возможностей использования добавок редкоземельных элементов (РЗЭ) для получения высокоэффективных преобразователей дает возможность расширить их рабочие диапазоны в сторону высоких температур.

Эксперимент показал, что физические параметры материалов с участием РЗЭ менее подвержены внешним воздействиям, чем другие группы полупроводниковых материалов. Небольшая добавка РЗЭ обладает способностью производить «очистку» материала, при которой возможно значительное снижение концентрации фоновых примесей и дефектов и, как следствие, увеличение подвижности носителей заряда [4]. Замещение атомов индия атомами РЗЭ производит донорное воздействие на InSe. Характер химического взаимодействия РЗЭ с разными халькогенидами неодинаков, однако их сульфиды и селениды обладают высокой механической прочностью и стабильностью. Бурное развитие полупроводниковой электроники требует выращивания монокристаллов с широким спектром новых свойств и совершенной кристаллической структурой.

Целью настоящей работы явилось экспериментальное установление влияния внедрения РЗЭ элемента самария на энергетические спектры и энергии активации примесей в кристаллах селенида индия.

В качестве исходных компонентов для синтеза кристаллов соединений $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x=0,01, 0,03, 0,05$ и $0,07$) были использованы высокочистые химические элементы, взятые в стехиометрическом

соотношении и помещенные в ампулы из плавного кварца. Ампулы откачивались до остаточного давления 10^{-3} Па и запаивались. Вначале ампула вдвигается горизонтально на 3–5 см в печь. По мере плавления компонентов и протекания синтеза на холодном конце ампулы нарастает давление. Затем внешняя часть ампулы понемногу вставляется в печь. После окончания синтеза угол между печью и полом увеличивают, а температуру печи устанавливают немного ниже температуры плавления соединения. В таком состоянии ампула остается 1–1,5 часа для получения однородной субстанции. Затем температуру снижают до комнатной. Таким образом получается стехиометрическое и однородное вещество, из которого в дальнейшем методом направленной кристаллизации Бриджмена–Стокбаргера выращивались совершенные монокристаллы [5].

Измерения удельной электропроводности образцов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ в интервале 142–294К проводились по стандартной компенсационной методике в постоянном электрическом поле. Омические контакты из серебряной пасты наносились на противоположные грани образцов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда с размерами $10 \times 4 \times 2$ мм³.

Для низкотемпературных исследований образцы помещались в специальный криостат, работающий в парах жидкого азота. Температура измерялась хромель – копелевой термопарой, спай которой находился на поверхности образца.

Во всех проведенных измерениях ток протекал вдоль естественных слоев кристалла.

Рентгенографические исследования полученных соединений $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ позволили установить параметры их гексагональной кристаллической решетки (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Кристаллические данные соединений $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$.

Состав, x	Параметры кристаллической решетки, Å		c/a	Объем элементарной ячейки, Å ³	Z	ρ, г/см ³
	a	c				
0	4,04	16,93	4,18	240,44	4	5,72
0,01	4,05	16,93	4,18	240,44	4	5,73
0,03	4,09	16,97	4,15	246,72	4	5,76
0,05	4,12	16,98	4,12	249,54	4	5,80
0,07	4,16	17,02	4,09	254,99	4	5,84

По знаку термо-э.д.с. установлено, что твердые растворы $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07$) имеют n -тип проводимости.

Измерены температурные зависимости электропроводности образцов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x = 0,01;$

$0,03; 0,05; 0,07$) в интервале температур 142-294К, они представлены на рис.1 в полулогарифмическом масштабе.

Электрофизические параметры определялись по методике, указанной в работе [6].

Рис.1. Температурная зависимости электропроводности кристаллов:
1- $\text{In}_{0,99}\text{Sm}_{0,01}\text{Se}$, 2- $\text{In}_{0,97}\text{Sm}_{0,03}\text{Se}$, 3- $\text{In}_{0,95}\text{Sm}_{0,05}\text{Se}$, 4- $\text{In}_{0,93}\text{Sm}_{0,07}\text{Se}$.

Температурная зависимость электропроводности кристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ подчиняется экспоненциальному закону $\sigma = \sigma_0 e^{-E/kT}$ во всей изученной области температур. В таблице 2 приведены некоторые экспериментально полученные и рассчитанные

электрофизические параметры соединений $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07$) при комнатной температуре.

Таблица 2.

Электрофизические параметры кристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07$) при комнатной температуре.

Соединение	Электропроводность σ , $\text{Om}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$	Коэффициент Холла R_x , $\text{cm}^{-3}/\text{Kл}$	Подвижность μ , $\text{cm}^2/\text{B} \cdot \text{s}$	Концентрация носителей N , cm^{-3}
$\text{In}_{0,99}\text{Sm}_{0,01}\text{Se}$	$1,3 \cdot 10^{-2}$	$8,5 \cdot 10^3$	117,5	$7 \cdot 10^{14}$
$\text{In}_{0,97}\text{Sm}_{0,03}\text{Se}$	$1,77 \cdot 10^{-2}$	$1,5 \cdot 10^3$	27,54	$4,17 \cdot 10^{15}$
$\text{In}_{0,95}\text{Sm}_{0,05}\text{Se}$	$2,4 \cdot 10^{-2}$	$3,54 \cdot 10^2$	8,71	$1,77 \cdot 10^{16}$
$\text{In}_{0,93}\text{Sm}_{0,07}\text{Se}$	$3,2 \cdot 10^{-2}$	78,00007	2,52	$8 \cdot 10^{16}$

На основании полученных экспериментальных результатов определена энергия активации носителей заряда. Ввиду того, что исследуемые соединения обладают проводимостью n -типа, энергия активации отсчитывалась от дна зоны проводимости.

Значения энергий активации носителей заряда в кристаллах $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07$) приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Энергии активации в монокристаллах $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07$).

Соединение	Энергия активация E_a , эВ
$\text{In}_{0,99}\text{Sm}_{0,01}\text{Se}$	0,43
$\text{In}_{0,97}\text{Sm}_{0,03}\text{Se}$	0,166
$\text{In}_{0,95}\text{Sm}_{0,05}\text{Se}$	0,052
$\text{In}_{0,93}\text{Sm}_{0,07}\text{Se}$	0,033

Построенный по экспериментальным данным энергетический спектр линий в запрещенной зоне монокристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07$) показан на рис.2. Ширина запрещенной зоны $E_g = 1,28 \text{ эВ}$.

Рис.2. Структура энергетических линий в запрещенной зоне монокристаллов $InSe$, $E_g=1,28$ эВ. 1- $In_{0,99}Sm_{0,01}Se$, $E_a=0,43$ эВ, 2- $In_{0,97}Sm_{0,03}Se$, $E_a=0,166$ эВ, 3- $In_{0,95}Sm_{0,05}Se$, $E_a=0,052$ эВ, 4- $In_{0,93}Sm_{0,07}Se$, $E_a=0,033$ эВ.

Из рис.2 видно, что энергия активации уменьшается с увеличением содержания самария. Возможно, это связано с восстановлением исходных дефектов вещества. Однако при добавлении самария энергии активации носителей заряда становится меньше энергии активации исходного вещества. Эти результаты не противоречат данным, опубликованным в работах [7,8].

Список литературы:

1. Segura A., Geusdon J.P., Besson J.M., Chevy A. Fotovoltaic effect in $InSe$. Application to solar energy conversion. Rev. Phys. appl., 1979, v.14, N1, p.253.
2. Исаков Г.И., Исмаилов А.А., Исмаилова П.Г., Исмаилов А.А., Абдинбеков С.С., Велибеков Х.Ш., Оруджев Т.Я. Электрические свойства монокристаллов $In_{0,99}Sm_{0,01}Se$ и $In_{0,99}Er_{0,01}Se$ для солнечных элементов. Альтернативная энергетика и экология, 2022, №6, с.36-43.
3. Нагиев К.Х. Оптические модуляторы на основе кристаллов $GaSe$ и $InSe$. Республиканская научная конференция “Актуальные проблемы физики”, посвященная 90-летию БГУ, Баку, 16 мая 2009, с.18.
4. Керимова Э.М., Гасанов Н.З. Кристаллофизика сложных полупроводников на основе соединений типа $TlV^{III}C_2^{VI}$, включающих редкоземельные элементы и переходные металлы. АМЕА Хəбərləг, Fizika və Astronomiya seriyası, 2017, №2, с.12-26.
5. Керимова Э.М. Кристаллофизика низкоразмерных халькогенидов. Баку, «Елм», 712с., 2012.
6. Ismailov A.A., Gasanov N.Z., Nazrullaeva Z.M., Ismailov A.A. Influence of γ -irradiation on the Electrophysical of $In_{1-x}Sm_xSe$. American Journal of social and Humanitar Research. Global Research, Network, vol.3, issue, 5 may 2022, p.120-122.
7. Рустамов П.Г., Халилов А.О., Алиджанов М.А., Алиев О.М. Исследование твердых растворов моноселенида самария в $InSe$. Неорганические материалы, 1978, т.14, №7, с.1261-1264.
8. Исмаилов А.А., Гасымов Ш.Г., Мамедов Т.С., Аллахвердиев К.Р. Влияние давления на электропроводность и эффект Холла в монокристаллах селенида индия. ФТП, 1992, т.26, №11, с.1995-1997.